

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ МАТЕРЬЮ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Баратов Суннат Самиевич

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198817>

На ранних этапах вспышки считалось, что дети редко поражались SARS-CoV-2, что могло быть результатом их более низкого нозокомиального воздействия и менее частого контакта с животными. Однако ряд сообщений свидетельствует о том, что дети с такой же вероятностью, как и взрослые, заразятся SARS-CoV-2, но имеют меньше симптомов и менее тяжелое заболевание, а также гораздо более низкий уровень летальности. Многие из первоначальных исследований в Китае проводились в больницах для взрослых, поэтому неудивительно, что количество зарегистрированных детей было небольшим. Более того, поскольку многие дети с легкими формами заболевания не могут пройти обследование, реальный уровень инфицирования и вирусного носительства, вероятно, недооценен [1,3-5].

Нет никаких доказательств присутствия SARS-CoV-2 в генитальных жидкостях. Однако вирус может быть выделен из фекалий, а это означает, что вагинальные роды представляют больший риск заражения ребенка. Большинство женщин рожали путем кесарева сечения, как это рекомендовано в китайских рекомендациях. До сих пор неясно, может ли вирус передаваться через грудное молоко. Однако тесный контакт во время грудного вскармливания может привести к риску капельной или контактной передачи инфекции от матери к новорожденному [2].

Цель исследования: Оценка биохимических показателей критических состояний у новорожденных, родившихся от матерей с COVID-19.

Материалы и методы исследования.

Ретроспективно изучены истории болезней 37 доношенных и 22 недоношенных новорожденных, родившихся от матери с COVID-19 и госпитализированных в стационарное лечение в отделении неонатологии Бухарского детского многопрофильного медицинского центра в периоды с 2020 года до май 2022 года.

Во время пребывания в стационар все больные были подвержены общеклиническим, лабораторным, функциональным, биохимическим, рентгенографическим исследованиям.

Результаты и обсуждение.

Самый минимальный срок гестации новорожденных 1-группы составил 26 недель, максимальный срок был 37 недель, что в среднем составило $33,55 \pm 0,66$ недель. При этом минимальный вес новорожденных данной группы составил 1090 гр, а максимальный вес - 2880 гр, что в среднем составило $2023,23 \pm 114,64$ гр. Анализ прожитых дней жизни новорожденных показал, что минимальный день жизни составил 1,0 дней, максимально прожили до 93 дней, что в среднем дни жизни недоношенных новорожденных, родившихся от матери с COVID-19 составляет $23,09 \pm 5,37$ дней. Максимальный срок гестации доношенных детей составил 42 недель. В среднем срок гестации составил $38,61 \pm 0,57$ недель. При этом вес доношенных детей составил максимум 4,400 гр. В среднем новорожденные родились весом $2819,12 \pm 151,55$ гр.

Структура заболеваемости недоношенных новорожденных показала преобладание врожденных пороков развития - 13 (59,1%), в частности больных с врожденными пороками сердца - 5 (22,7%), с аномалиями почек и мочевыводящих путей - 3 (13,6%), с пороками развития органов желудочно-кишечного тракта - 5 (22,7%).

Второе место в структуре заболеваемости занимают внутриутробные инфекции (TORCH-инфицированность) с развитием сепсиса новорожденных - 8 (36,4%). Третье место занимают перинатальные поражения ЦНС гипоксического генеза - 1 (4,5%).

Показатели крови у недоношенных новорожденных с критическими состояниями характеризуются развитием анемии, снижением гемоглобина (Hb) до 70 г/л, при этом максимальное значение гемоглобина составила 140,0 г/л. Средняя концентрация гемоглобина составила $110,64 \pm 4,16$ г/л, эритроцитов - $2,95 \pm 0,08 \times 10^9$ при цветовом показателе - $1,06 \pm 0,02$.

Биохимическая картина крови показала при этом гипопроотеинемию, гипогликемию, гипербилирубинемия и повышения трансаминазных ферментов печени. Показатели коагулограммы у новорожденных с критическими состояниями характеризуются повышением фибриногена до 7,0 г/л, что в среднем составляет $4,95 \pm 0,34$ г/л, при этом минимальная концентрация фибриногена составила 2,0 г/л, а максимальная - 7,0 г/л.

Заключение.

Следовательно, с учетом того факта о том, что повышение уровня фибриногена провоцирует сокращение активированного

тромбопластинового времени, полученные результаты коагулограммы свидетельствуют о процессе дисфибриногенемии, развитие ДВС синдрома с высоким риском развития геморрагического синдрома у новорожденных с критическими состояниями, родившихся от матери с COVID-19.

Список использованной литературы:

1. Bi Q, Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in Shenzhen China: analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv. 2020. 10.1101/2020.03.03.20028423 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Fan C, Lei D, Fang C, et al. Perinatal transmission of COVID-19 associated SARS-CoV-2: should we worry? Clin Infect Dis. 2020. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
3. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020. [Google Scholar]
4. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese center for disease control and prevention. JAMA. 2020. [PubMed] [Google Scholar]
5. Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus infections in children including COVID-19: an overview of the epidemiology, clinical features, diagnosis, treatment and prevention options in children. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2020. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

